

NAVOIY VILOYATI CHO'L HUDUDLARIDAGI TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR, MAVJUD MUAMMO VA YECHIMLAR

Jalilov Mirsaid Bektosh o'g'li
Navoiy davlat universiteti tayanch
Doktoranti.
mirsaidjalilov70@gmail.com

Anotatsiya: *Ushbu maqola Navoiy viloyati cho'l hududlari aholisining ta'lim bilan qamrov darajasi qay darajada ekanligi, olis ovullarda o'qitish bilan bog'liq masalalardagi kamchiliklar, maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim bilan qamrab olinganligi darajasi, maktablardagi ta'mirlash, rekonstruksiya qilish va qayta tashkil etish kabi jarayonlar yoritib berilgan. Shuningdek maqolada so'ngi yillarda Konimex, Tomdi, Uchquduq tumanlari va Zarafshon shahrida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq ro'y berayotgan o'zgarishlar, davlat rahbari tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning hudud ta'lim sestemasi rivojidagi o'rni hamda ahamiyati nechog'lik muhim ekanligi misollar orqali yoritib berilgan. Bundan tashqari maqolada hududlardagi mavjud mummolar, ularni bartaraf etish borasidagi ishlarga atroflicha to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *islohot, pedagog kadrlar, investitsiya, jahon banki, taraqqiyot strategiyasi, budjet tashkilotlari, moliyalashtirish, umumiy o'rta ta'lim maktablari, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari, xalqaro baholash. Pizza, perlis, sains,*

O'zbekistonda ta'lim sektorini moliyalashtirishda budjet va xususiy manbalar bilan bir qatorda moliya institutlari, xorijiy va xalqaro donorlar tomonidan ko'rsatilayotgan tashqi yordam ham ahamiyatlidir. 2000-yildan 2007-yilgacha ushbu yordam doirasida 1 milliard AQSH dollaridan ortiq umumiy qiymatdagi 122 ta loyiha tatbiq etildi¹.

Ta'limni rivojlantirish uchun Jahon Taraqqiyot Banki, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki, Osiyyo Taraqqiyot Banki kabi bir qator nufuzli institutlar bilan yaqindan hamkorlikda xorijiy loyhalar jalb qilinmoqda. Ta'limni rivojlantirishga yo'naltirilgan xorijiy texnik yordam 500 million AQSH dollardan oshdi. Osiyo taraqqiyot bankining 290 million AQSH dollarli mablag'i Janubiy Koreya hukumatining 110 milliondan ortiq, Jahon bankining 33 million, OPEK fondi, Saudiya fondi, Islom taraqqiyot bankining 42 million, Germaniya hukumatining "KFV" banki orqali yo'naltirilgan qariyb 20 million va boshqa donorlarning 100 million dollardan ortiq yordami shular jumlasidandir.²

Navoiy viloyatida ham xorijiy investitsiya dasturlarining bajarilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi va Osiyo Taraqqiyot Bankining UZB-1737 "O'rta maxsus, kasb

¹ Navoiy viloyati davlat arxivi M-287-fond 31-ro'yxat, 15-yig'majild, 67- varaq.

² Navoiy viloyati davlat arxivi M-48-fond 3-ro'yxat 4-yig'majild 39- varaq

– hunar ta'limini rivojlantirish" loyihasi doirasida Navoiy akademik litseyiga 89.689476,39 so'mlik, Tomdi Qishloq xo'jaligi kollejiga 1.036.084 999 so'mlik, Konimex Qishloq xo'jaligi kasb – hunar kollejiga 1.060.503 019 so'mlik o'quv – laboratoriya jixozlari, qishloq xo'jaligi texnikalari va mashinalari berilgan³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilning 25-apreldagi "Navoiy viloyatining olis cho'l tumanlari aholisi turmush darajasini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-2925-sonli Tomdi, Konimex va Uchquduq tumanlarining ayrim aholi punktlaridagi budget tashkilotlariga boshqa hududlardan ishga taklif etilgan oliy ma'lumotli mutaxassislariga olis cho'l tumanlarida kamida besh yil davomida ishlash sharti bilan Qarorda belgilangan hududlar bo'yicha eng kam ish xaqining 50, 75, 100 barobari miqdorigacha bo'lgan mablag'larni 5 yil mobaynida teng bo'laklarga bo'lgan holda maxsus ustamalar beriladi; Ularni xizmat uylari bilan ta'minlash yoki uy-joylarni ijaraga olganlik, shu jumladan yotoqxonalarda yashash bilan bog'liq sarfxarajatlari uchun eng kam oylik ish haqining 2 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda har oylik pul kompensatsiyasi to'lanadi. Ushbu qarorga asosan tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli maktablarga 130 nafar pedagog xodimlar ishga qabul qilindi. Ularga 50 foiz, 75 foiz, 100 foiz miqdorida ustama ish haqi to'lanib kelinmoqda. Mazkur pedagoglar Konimex tumanning (3-, 4-, 6-, 14-, 17-, 18-, 20-, 21-, 23-, 32-, 33-umum ta'lim maktablari) hissasiga to'g'ri keladi.⁴

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida "O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analarini hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi"⁵. deb belgilab qo'yilgan. Ushbu modda ayniqsa, tadqiqot obekti bo'lgan Konimex, Tomdi, Uchquduq tumanlari va Zatafshon shahri aholisi ko'p millatli bo'lganligi, ularning ta'lim olish tillari va madaniy jihatlari ham turlichaligi kabi jihatlar ahamiyatlidir. Shu o'rinda hududlarning ta'lim tizimini alohida tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2022-yilda Konimex tumanidagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari soni 36 ta bo'lib, ularda tahsil olayotgan maktab o'quvchilarining umumiy soni 6667 nafarni tashkil etgan. O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelayotgan pedagog-xodimlar esa 1087 nafar bo'lib, ularning o'rtacha yoshi-35-45 yoshni tashkil etdi⁶.

Mustaqillik yillarida tumandagi bir qator maktablar kapital ta'mirlangan, rekonstruksiya qilingan va yangilari bunyod etilgan. Jumladan 1-umum ta'lim maktabi 2018-yil mukammal ta'mirlangan bo'lib, buning uchun davlat budjetidan 1 mld 700 mln so'm, 2-umum ta'lim maktabi 2006-yil mukammal ta'miri uchun 42 mln so'm, 7-umum ta'lim maktabining 2018-yildagi mukammal ta'miri uchun 1 mld so'm, 8-umum ta'lim

³ Ulug'berdiyev N. Talimda xalqaro investitsiyalar salmog'I //Do'stlik bayr'og'i 2022-yil 24-iyun.

⁴ Konimex tuman davlat arxivi M-318-fond 9-ro'yxat, 3-yig'majild, 44-varaq.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 20023. – B 6

⁶ Astanayev Ilxom Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti bilan muallifning muloqoti. 2024-yil 15-avgust.

maktabi 2012 yil mukammal ta`miri uchun 173 mln so`m. 10-umum ta`lim maktabida 2008-yil mukammal ta`mirlash uchun 54 mln so`m, 11-maktabning 2019-yil mukammal ta`mirlash uchun 2 mld 540 mln so`m, 2019-yil 12-maktabning mukammal ta`mir etishga 2 mld 905 mln so`m, 2009-yilda 16-umum ta`lim maktabi mukammal ta`miri uchun 50 mln so`m. 20-maktabning 2016-yildagi mukammal ta`miri uchun 410 mln so`m, 26-umum ta`lim maktabi 2008-yildagi mukammal ta`miri uchun 209 mln so`m, 27-maktabdagi 2012-yil mukammal ta`miri uchun 120 mln so`m, 28-umum ta`lim maktabining zamonaviy va mukammal ta`mir uchun 2019-yilda 1 mld so`m, 32-maktabdagi 2018-yil mukammal ta`mirlash uchun 250 mln so`m, 24-umum ta`lim maktabining 2019-yil mukammal ta`miri uchun 300 mln so`m, 31-maktabdagi mukammal ta`mirlash uchun 2016-yilda 120 mln so`m davlat va mahalliy budjet mablag`lari ajratilgan. 36-maktabning 2016-yildagi mukammal ta`miri homiylik hisobidan amalga oshirilgan.⁷

Konimex tumanidagi bir qancha maktablar rekonstruksiya qilingan va yangi umum ta`lim maktablari qurilgan. Xususan tumandagi 9-maktab 2007-yilda, 29-umum ta`lim maktabi 2004-yil yangitdan bunyod etildi. 2015-yilda 33-maktab 300 mln so`mga, 2019-yilda 14-umum ta`lim maktabi bir milliard 154 mln so`mga, 2018-yilda 18-maktab 280 mln so`m mablag` evaziga rekonstruksiya qilingan.⁸

2022-yilda tumanda jami 36 ta umumiy o`rta ta`lim maktabning 3 tasi o`zbek, 2 tasi rus, 3 tasi qoraqalpoq qolgan 24 ta`lim muassasida darslar qozoq tilida ta`lim berishga ixtisoslashgan. 2023-2024-o`quv yilida 11-sinf bitiruvchilari soni 286 nafarni tashkil etgan.

O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligining 2021-yil 22-oktyabrdagi 02-02/2-2875-sonli xati va Davlat test markazi ma`lumotlari asosida 2020-2021-o`quv yili maktab bitiruvchilarining oliy ta`lim muassasalariga qabul jarayonida o`tkazilgan test sinovi natijalari bo`yicha bilim samaradorligi (o`rtacha bali) tahlili shuni ko`rsatdiki, tumandagi 4 ta maktab (4,17,20,34-maktablar) "to`q qizil", 20 tasi "qizil" (1,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,28,30,33,36-maktablar), 8 tasi "sariq" (2,7,25,26,27,31,32,37-maktablar) toifalarga ajraldi⁹. Bu qoniqarsiz ko`rsatkich bo`lib, tumandagi jami 36 maktabning 24 tasi qizil toifali ta`lim muassasalari ro`yxatidan joy oldi. Shuningdek, Konimex tumani umumiy o`rta ta`lim maktablarida pedagog kadrlarga bo`lgan talab qoniqarli darajada emas. Olis cho`l hududlarida rus tili, ingliz tili, musiqa, kimyo o`qituvchilarining yetishmasligi, tumandagi umumiy o`rta ta`lim muassasalaridagi pedagog va o`quvchilarning fanlar kesimida milliy va xalqaro sertifikatlardagi ulushining pastligi, moddiy texnika bazaning talab darajasida yetishmasligi, (10, 26, 13, 15 –sonli maktablar) kapital ta`mirlash va rekonstruksiya qilish zaruratini kamchilik sifatida keltirish mumkin.

⁷ Konimex tuman davlat arxivi M-318-fond 9-ro`yxat, 3-yig`majild, 46-varaq..

⁸ Abdullayeva G. 2019-yil davomida konimex tumani ta`lim tizimida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot Do`stlik bayrog`I gazetasi Navoiy 2024-yil 20-avgust

⁹ Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta`limi boshqarmasi joriy arxivi 44-yig`majild 33-varaq t. 2023-yil.

2022-2023 o'quv yilida maktab bitiruvchilarining Oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari 65 foizni tashkil etgan bo'lsada, bu natijaga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror, farmonlarida ko'zda tutilgan imtiyoz va grandlar evaziga erishildi.

Tuman maktablarining iqtidorli o'quvchi-yoshlarining Respublika va xalqaro miqyosdagi erishayotgan yutuq va muvaffaqiyatlari haqida ham to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Xususan Ozarboyjonning Boku shaxrida xalqaro miqyosida bo'lib o'tgan "Biz baxitli bolamiz" tanlovida 6-sinf o'quvchisi Serikbayev Nurbol do'mbira yo'nalishi bo'yicha qatnashib gran pri sohibi bo'ldi. International mental arifmetik olimpiadasida 3 nafar o'quvchi Turishbekova Sandugash, Temurova Jansaya, Temurov Yernar 1-o'rinni egallagan. Rodionova Tatyana Alekseyevna badiiy gimnastika bo'yicha o'tkazilgan tanlovda Respublika bosqichida faxrli 3- o'rinni egalladi¹⁰.

Yangi O'zbekiston sharoitda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan o'qituvchi va murabbiylarga e'tibor har qachongidanda ko'payganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Konimex tumanida malakali o'qituvchilar, davlatning turli mukofotlari bilan taqdirlangan. Jumladan; Toshpo'lat Yoqubov "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi" unvoni, Meyramkul Bisenova "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi" unvoni, Ibo Narizova "Shuhrat" medali, "Fidokorona xizmatlari uchun" hamda "Do'stlik" ordenlari, Sanam Japbarova II darajali "Sog'lom avlod uchun" ordeni, Riskul Serikbaeva "Do'stlik" ordeni, Baktigul Umarova "Do'stlik" ordeni, Akshagul Tulegenova "Do'stlik" ordeni, Maqsat Urgenishboev "Mehnat shuhrati" ordeni, Sevar Tog'eva "Sog'lom avlod uchun" ordeni, O'g'iloy Ashurova "Mehnat shuhrati" ordeni, Erejep Jumaboev, Nazokat Sadirboeva, Turegul Narimbetova, Boymurat Elibaev, Maharam Utkilbaeva hamda Barchinoy Yo'ldosheva "Shuhrat" medallari bilan taqdirlanishgan.

Tomdi tumanida 2023-yil 1-yanvardagi ma'lumotga ko'ra 17 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyat yuritmoqda, jami 331 pedagog 1 755 o'quvchilarga ta'lim bermoqda Tomdi tumani maktablarining deyarli barchasida darslar qozoq tilida olib boriladi, shu sababli tuman aholisining aksar qismi davlat tilida ravon gapira olmaydi. Tuman miqyosidagi maktablarda o'zbek sinflari tashkil qilinmagan. Tadqiqot jarayonida 10- va 12-umum ta'lim maktablaridagi ta'lim sifati pastligi, hamda o'qituvchi-pedagoglarning yetishmasligiga guvoh bo'lish mumkin.

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi 2024-yil holatiga ko'ra qizil yo'lakdagi maktab hisoblanib, 102 nafar o'quvchiga 18 nafar pedagog o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. Ta'lim sifati yetarli darajada emasligi, pedagog xodimlar yetishmasligi, darslar o'z vaqtida o'tilmay kelinayotganligi sababli 2023-yil maktabni 6 nafar bitiruvchisidan bor yo'g'i ikki nafari Qozog'istonning xususiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan bo'lsa, qolgan 4 nafari talabalikka tavsiya etilmagan. Eng ayanchlisi bugungi kunda 45 soat dars

¹⁰ Berdaliyeva Dilafro'z Konimex tumani Ma'naviyat va marifat bo'limi raxbari bilan muallifning muloqoti 2024-yil4-oktyabr.

mutaxassis yetishmasligi sababli o'tilmasdan kelinmoqda. Jumladan, tarix-7 soat, kimyo-10 soat, musiqa-7 soat, geografiya-10 soat, huquq-4 soat, tarbiya-7 soat. Bundan tashqari 2021-2022-o'quv yilida davlat tili va xorijiy tillar o'qituvchilari bo'lmaganligi sababli ushbu darslar ham o'qitilmagan. Natijada maktabning ta'lim sifati pastligicha qolgan. Muammoga yechim topish maqsadida Navoiy davlat pedagogika instituti (Navoiy davlat universiteti) bilan hamkorlikda bitiruvchi kurs talabalarini ishga qabul qilib, o'qitilmay kelinayotgan dars mashg'ulotlarini o'z vaqtida o'tilishini ta'minlash choralari ko'rilgan. Ishga jalb etilgan talabalar soni ikki nafar bo'lib, ular biologiya fanidan Jumatayeva Janar, boshlang'ich ta'lim bo'yicha Tutqabayeva Aqgullardir¹¹.

Tomdibuloq Ovul Fuqarolar Yig'inida joylashgan 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi 2022-yilda foydalanishga topshirilgan. Hozirgi paytda ushbu ta'lim muassasasida 257 nafar o'quvchi 22 nafar oliy ma'lumotli-pedagog o'qituvchilardan ta'lim-tarbiya olmoqda. Ushbu maktabdagi pedagog xodimlarning 6 nafari mutaxassis, 11 nafari 2-toifali, 3 nafari 1-toifali va 2 nafari oliy toifali o'qituvchilar hisoblanadi. Mazkur maktab bugungi kunda qizil toifadagi maktablar qatorida. 2022-2023-o'quv yilida maktabni 4 nafar o'quvchi tugatgan bo'lib ularning birortasi oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kira olmagan. Ta'lim muassasasida bir qancha muammolar mavjud ular sinf xonalari yetishmasligi, maktab sig'imining kichikligi, masalan 140 o'ringa mo'ljallangan maktabda 257 nafar o'quvchi 2 smenada tahsil olib kelmoqda¹².

2017-yilda Uchquduq tuman xalq ta'limi tizimidagi umumta'lim maktablarida 5989 nafar o'quvchi ta'lim olgan bo'lsa 2022-yilda tumandagi umumta'lim maktablarida 8046 nafar o'quvchilar tahsil olishgan¹³.

2017-2023 yillarda tuman xalq ta'limi tizimidagi 15 ta umumta'lim maktabida mukammal qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi¹⁴. 2018-yilda "Obod qishloq" Davlat dasturi asosida tumandagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida 708 mln so'mlik, 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida 761.5 mln so'mlik qurilish-ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Investitsiya dasturi asosida Uchquduq tumani "Yo'lichilar" OFY hududida 4 mlrd 878 mln so'mga 216 o'rinli yangi maktab binosi zamonaviy tarzda barpo etildi.¹⁵

2019 yilda "Obod qishloq" Davlat dasturi asosida, 11-umumiy o'rta ta'lim maktabida 3 mlrd 545 mln so'mlik, 12-umumiy o'rta ta'lim maktabida 3 mlrd 612 mln so'mlik qurilish-ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 2019-yilda tumandagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi sig'imi ortib ketganligi bois Investitsiya dasturi asosida qo'shimcha 420 o'rinli yangi bino qurib foydalanishga topshirildi.¹⁶

2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-dekabrda "2021-2023 yillarda O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini

¹¹ Shodiyev Jurbusin Tomdi tumani 10-umumta'lim maktabi direktori bilan muallifning muloqoti. 2024-yil 6-mart.

¹² Djumashev Melis. Tomdi tumani 12-umum ta'lim maktabi direktori bilan muallifning muloqoti 2024-yil 19-aprel

¹³ Uchquduq tuman hokimligi joriy arxivi 21-yig'majild 19-varaq. 2017-yil.

¹⁴ Xaqberganov N. 2017-2023-yillarda Uchquduq maktablari //Uchquduq 2023-yil 2-noyabr.

¹⁵ Usanbekova Y. Yangi maktablar obod maskanlar //Do'stlik bayrog'I 2018-yil 27-sentyabr.

¹⁶ Navoiy viloyati davlat arxivi M-48-fond 4-ro'yxat, 13-yig'majild 123-varaq.

rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4936-sonli qarori¹⁷ ga asosan tumandagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida qo'shimcha 360 o'rinni yangi o'quv binosi va maktab binosida ta'mirlash ishlari olib borildi. "Obod qishloq" Davlat dasturi asosida tumanning olis "Ko'kayaz" OFYdagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi va "Uzunquduq" OFY hududidagi 15-umumiy o'rta ta'lim maktabi binolarida ta'mirlash ishlari amalga oshirildi¹⁸. **(4-ilovala)**

2021-2022-o'quv yilida tumandagi 19 ta umumta'lim maktabini 451 nafar o'quvchi bitirgan bo'lsa, ularning 198 nafari yoki 44 foiz bitiruvchi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan. 4 ta maktabning birorta bitiruvchisi esa oliy ta'lim muassasalariga mandatdan o'tmagan¹⁹/ 2022-yilda tumandagi maktablarda 829 nafar pedagog xodim foaliyat yuritgan va ularning 19 (2,3 foiz) nafari oliy toifali, 165 nafari (19,9 foiz) birinchi toifali, 245 nafari (29,6 foiz) ikkinchi toifali o'qituvchilar tashkil etgan²⁰.

2020-yil 14-dekabr kuni Respublika qozoq milliy-madaniy markazi tomonidan Uchquduq tumanidagi ta'lim qozoq tilida olib borilayotgan maktablar uchun 11 ta komplektda 13 ta kitob jamlangan "Danaliq əlippesi» turkumidagi kitoblar hadiya etiladi. O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasida "Abadiy do'stlik to'g'risidagi shartnoma" imzolanganiga 20 yil to'lgan bo'lsa, 2018-yilda Qozog'istonda "O'zbekiston yili", 2019 yilda esa O'zbekistonda "Qozog'iston yili" keng nishonlandi²¹.

Uchquduq tumanida oliy toifali o'qituvchilar ulushi 2017-2018-o'quv yilida 1.10 foizni, 2019-2020-o'quv yilida 1.50 foizni, 2020-2021-o'quv yilida 6.5 foizni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda 23.8 % o'qituvchilar oliy toifali pedagoglar hisoblanadi. Shuningdek, 1-toifali o'qituvchilar ulushi 2017-2018-o'quv yilida 10,70 % ni, 2019-2020-o'quv yilida 16,40 % ni, 2020-2021-o'quv yilida 18,6 %ni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda 29,1 % o'qituvchilar oliy toifali pedagoglar hisoblanadi²².

O'rta maxsus ma'lumotli pedagog xodimlarning oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan sirtqi ta'lim shaklida o'qishga qabul qilish ko'rsatkichlari bo'yicha 2017-2018-o'quv yili 8 nafar, 2018-2019 o'quv yilida 10 nafar, 2019-2020-o'quv yilida 8 nafar, 2020-2021-o'quv yilida 8 nafar, 2021-2022-o'quv yilida 7 nafar pedagoglar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi²³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilning 25-apreldagi "Navoiy viloyatining olis cho'l tumanlari aholisi turmush darajasini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-2925-sonli qaroriga asosan 32 nafar pedagog xodimlar ishga qabul qilindi va olis cho'l hududlaridagi ta'lim muassasalarining pedagog

¹⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-5188512> Murojaat vaqti 2024-yil, 13-may.

¹⁸ Uchquduq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi joriy arxivi 2-yig'majild, 40-varaq. 2021-yil.

¹⁹ Ulug'berdiyev Nurbek. Navoiy viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshligi bilan muallifning muloqoti 2022-yil 15-oktyabr

²⁰ Jakshiddinova O. Oliy toifali o'qituvchilar bilimli yoshlar manbayi //Uchquduq, 2020-yil 26-noyabr.

²¹ Bo'riyev A. Abadiy do'stlik, o'zaro birdamlik, mehr-oqibat timsoli //Do'stlik bayrog'i, 2020-yil 14-dekabr.

²² Halilov Jamshid. Uchquduq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri bilan muallifning muloqoti. 2024-yil 4-yanvar.

²³ Zarafshon shahar davlat arxivi M-46-fond 11-ro'yxat, 4-yig'majild 22-varaq.

xodimlarga bo'lgan ehtiyoji qoplanishi ta'minlandi. Maktab bitiruvchilarining oliy ta'limga o'qishga qabul qilinishi 2018-2019-o'quv yilida 37.7 foizni, 2019-2020-o'quv yilida 44.1 foizni, 2020-2021-o'quv yilida 60 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-2022-o'quv yilida maktab bitiruvchilarining 74 foiz oliy ta'lim muassasalariga qamrab olinishi ta'minlandi.²⁴

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"²⁵ gi PQ-5117-sonli qarori asosida 2021-2022-o'quv yilida birinchi marotaba o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sovrini uchun "Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab" tanlovining viloyat bosqichida Uchquduq tumani 20-sonli maktab jamoasi faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Prezident qaroriga asosan bu natija muassasaga qo'shimcha 250 mln so'm mablag' ajratilishiga zamin bo'ldi. Bu esa maktabda xorijiy tillarni yanada sifatli o'tilishi uchun moddiy texnik bazasini yaxshilashga imkonini berdi²⁶.

2022-2023-o'quv yilida xalq ta'limi tizimida jami 77 nafar chet tili fanidan ta'lim berayotgan o'qituvchilarning 74 nafari, 97,4 foizida xalqaro va milliy darajadagi sertifikatlar mavjud. Tumanda 46 nafar chet tili o'qituvchilari xalqaro C1 sertifikatiga ega bo'lib, oylik ish haqiga qo'shimcha 50 % har oylik ustama olib kelishmoqda²⁷.

2021-yilda umumta'lim maktablarni bitirgan 446 nafar o'quvchilardan 443 nafarining tegishli kasb hunarlarga o'qib, maxsus sertifikat olishgan. 2021-2022, 2022-2023-o'quv yillarida ham 11-sinf bitiruvchilarining barchasi kasb-hunar o'rganib, sertifikat olishlari ta'minlandi. Milliy reyting natijalariga ko'ra 2021-yilda Uchquduq tumani Respublikadagi 207 tuman va shaharlar ichida 8-o'rinda, viloyat miqyosida 3-o'rinda qayd etildi. Jumladan bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi bo'yicha respublikada 4-o'rinda, viloyatda 3-o'rinda, Pedagoglarning sifat tarkibi, ya'ni oliy va birinchi toifali o'qituvchilar ulushi bo'yicha tuman Respublikada 7-o'rinda, viloyatda 2-o'rinda qayd etildi²⁸.

2023-yilda 1-oktyabr "Ustoz va murabbiylar" kuni munosabati bilan 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Saytova Galina, 18-umumta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi Mansurova Nargizalar "Xalq ta'limi a'lochisi", 20-umumta'lim maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi Qadamova To'ybibi "Xalq ta'limi fidoyisi" ko'krak nishonlari, 5-davlat MTT tarbiyachisi Ro'ziyeva Gulnoza Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi²⁹. 2024-yilda Uchquduq tumanidagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi Yuldashev Djamshid "Shuhrat" medali bilan taqdirlandi.

²⁴ Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi joriy arxivi 17-yig'majild 10-varaq. 2022-yil.

²⁵ <https://lex.uz/docs/-5426736> Murojaat vaqti. 2022-yil 8-iyun.

²⁶ Qanatov S. 20-maktab viloyatda birinchi o'rinda //Uchquduq 2021-yil 5-avgust.

²⁷ Uchquduq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi joriy arxivi 17-yig'majild, 22-varaq. 2023-yil.

²⁸ Masul muharrir Qodirova R. Uchquduq tumani kecha va bugun T,-2023-yil B-271

²⁹ Narziyev A. Ustoz va murabbiylar ezozda //Do'stlik bayrog' I 2023-yil 3-oktyabr.

Zarafshon shahrida 13 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lib, ulardan 5 tasi ixtisoslashtirilgan maktablardir³⁰.

2022-2023 o'quv yilida umumta'lim maktablaridagi o'quvchilar soni 17 534 nafarni tashkil qilib, ulardan 13549 nafari o'zbek tilida, 2575 nafari rus tilida va 1410 nafari ta'lim qozoq tilida olib boriladigan maktablarda ta'lim-tarbiya olmoqda. Ularga 1744 nafar malakali o'qituvchilar saboq berishmoqda³¹.

O'quvchilarning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishi bo'yicha 2019-2020-o'quv yilida Respublika miqyosida Zarafshon shahri 1-o'rinni egalladi. 2020-2021-o'quv yilida esa Respublikada 2-o'rinni qo'lga kiritdi³² va 2021 yilda 920 nafar bitiruvchidan 64,6 foiz oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan bo'lsa, 2022-yilda 848 nafar bitiruvchidan 72,8 foizi o'qishga kirdi. 2023-yilda 807 nafar bitiruvchilarning 75 foizini oliy ta'limga jalb qilindi³³.

Zarafshonlik o'quvchilar fan olimpiadalarida ham munosib ishtirok etmoqda., 2021-2022-o'quv yilida asosiy fan olimpiadasining Respublika bosqichida rus tilidan 3-maktabning 11-sinf o'quvchisi Feruza Nazirova ishtirok etib, faxrli 1-o'rinni egalladi. 2023-yilda fan olimpiadasining viloyat bosqichida 110 nafar iqtidorli o'quvchilar ishtirok etib, ulardan 13 nafari viloyat bosqichi g'olibi bo'ldi, 4 nafari Respublika bosqichida faollik ko'rsatdi. Fan olimpiadasi viloyat bosqichining 13 nafar g'oliblari Zarafshon shahar hokimligi tomonidan 130 million so'm pul mablag'lari bilan rag'batlantirildi³⁴.

Ta'lim qozoq tilida yuritiladigan maktablar o'rtasida Qozog'iston Respublikasida har yili an'anaviy tarzda qozoq tilidan o'tkazilib kelinayotgan xalqaro fan olimpiadasida zarafshonlik 8 nafar o'quvchilar ishtirok etib, 3 ta oltin, 1 ta kumush va 3 ta bronza medallarini qo'lga kiritdi. 12-umumta'lim maktabi o'quvchisi Soliboy Razzoqov fizika fanidan xalqaro olimpiada g'olibi bo'ldi va bronza medali sohibiga aylandi. 13-sonli ayrim fanlar chuqurlashtirib o'qitiladigan maktab o'quvchisi Temur Fayzullaev matematika fanidan o'tgan xalqaro olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritdi³⁵.

Xullas Zarafshon shahrida ta'lim sifati va pedagog o'qituvchilarning bilim malakasi bo'yicha bir necha yillardan buyon Respublikada yetakchilardan biri bo'lib kelmoqda. Shahardagi maktabgacha ta'lim muassasalari maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiya bilan qamrab olish ko'rsatkichi deyarli 100 foizga yetganligini alohida e'tirof etish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek umumiy o'rta ta'lim maktablari bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish ko'rsatkichi ham viloyat va Respublikada yillar davomida yetakchilar qatorida qayd etilmoqda.

³⁰ Zarafshon shahri maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi joriy arxivi 3-yig'majild. 20-varaq. 2022-yil.

³¹ Umurzoqov Jahongir Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta'limi axborot xizmati raxbari bilan muallifning muloqoti 2022-yil 5-sentyabr.

³² Narziyev Azam Navoiy viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'I bilan muallifning s muloqoti 2023-yil 15-oktyabr.

³³ Jamolxojiyev I. Zarafshonning bilimli yoshlari //Oltin vodiy 2023-yil 23-may

³⁴ Masul muharrir Aslanov O. Zarafshon shahri kecha va bugun. T.-2023 b-387.

³⁵ Masul muharrir Aslanov O. Zarafshon shahri kecha va bugun. T.-2023 b-388.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Navoiy viloyati davlat arxivi M-287-fond 31-ro`yxat, 15-yig`majild, 67- varaq.
2. Navoiy viloyati davlat arxivi M-48-fond 3-ro`yxat 4-yig`majild 39-varaq
3. Ulug`berdiyev N. Talimda xalqaro investitsiyalar salmog`I //Do`stlik bayr`og`i 2022-yil 24-iyun.
4. Konimex tuman davlat arxivi M-318-fond 9-ro`yxat, 3-yig`majild, 44-varaq.
5. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O`zbekiston, 20023. – B 6
6. Astanayev Ilxom Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta`limi boshqarmasi metodisti bilan muallifning muloqoti. 2024-yil 15-avgust.
7. Abdullayeva G. 2019-yil davomida konimex tumani ta`lim tizimida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot Do`stlik bayrog`I gazetasi Navoiy 2024-yil 20-avgust
8. Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta`limi boshqarmasi joriy arxivi 44-yig`majild 33-varaq t. 2023-yil.
9. Berdaliyeva Dilafro`z Konimex tumani Ma`naviyat va marifat bo`limi raxbari bilan muallifning muloqoti 2024-yil4-oktyabr.
10. Shodiyev Jurbusin Tomdi tumani 10-umumta`lim maktabi direktori bilan muallifning muloqoti. 2024-yil 6-mart.
11. Djumashev Melis. Tomdi tumani 12-umum ta`lim maktabi direktori bilan muallifning muloqoti 2024-yil 19-aprel
12. Uchquduq tuman hokimligi joriy arxivi 21-yig`majild 19-varaq. 2017-yil.
13. Xaqberganov N. 2017-2023-yillarda Uchquduq maktablari //Uchquduq 2023-yil 2-noyabr.
14. Usanbekova Y. Yangi maktablar obod maskanlar //Do`stlik bayrog`I 2018-yil 27-sentyabr.
15. <https://lex.uz/uz/docs/-5188512> Murojaat vaqti 2024-yil, 13-may.
16. Ulug`berdiyev Nurbek. Navoiy viloyat xalq ta`limi boshqarmasi boshligi bilan muallifning muloqoti 2022-yil 15-oktyabr
17. Jakshiddinova O. Oliy toifali o`qituvchilar bilimli yoshlar manbayi //Uchquduq, 2020-yil 26-noyabr.
18. Bo`riyev A. Abadiy do`stlik, o`zaro birdamlik, mehr-oqibat timsoli //Do`stlik bayrog`I, 2020-yil 14-dekabr.
19. Halilov Jamshid. Uchquduq tuman maktabgacha va maktab ta`limi bo`lim mudiri bilan muallifning muloqoti. 2024-yil 4-yanvar.

20. Zarafshon shahar davlat arxivi M-46-fond 11-ro'yxat, 4-yig'majild 22-varaq.
21. Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi joriy arxivi 17-yig'majild 10-varaq. 2022-yil.
22. <https://lex.uz/docs/-5426736> Murojaat vaqti. 2022-yil 8-iyun.
23. Qanatov S. 20-maktab viloyatda birinchi o'rinda //Uchquduq 2021-yil 5-avgust.
24. Uchquduq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi joriy arxivi 17-yig'majild, 22-varaq. 2023-yil.
25. Masul muharrir Qodirova R. Uchquduq tumani kecha va bugun T,- 2023-yil B-271
26. Narziyev A. Ustoz va murabbiylar ezozda //Do'stlik bayrog'I 2023-yil 3-oktyabr.
27. Umurzoqov Jahongir Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta'limi axborot xizmati rahbari bilan muallifning muloqoti 2022-yil 5-sentyabr.
28. Narziyev Azam Navoiy viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'I bilan muallifning s muloqoti 2023-yil 15-oktyabr.
29. Jamolxojiyev I. Zarafshonning bilimli yoshlari //Oltin vodiy 2023-yil 23-may
30. Masul muharrir Aslanov O. Zarafshon shahri kecha va bugun. T.- 2023 b-387.